

Procedimento de Emissão de Faturas de Clientes

1. Objetivo

Este procedimento tem como objetivo principal descrever as atividades e tarefas desenvolvidas pelo INEGI – Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial no âmbito da compreensão do Procedimento de Emissão de Faturas de Clientes.

2. Âmbito

Aplica-se ao Procedimento de Emissão de Faturas de Clientes, realizado no INEGI.

A pessoa responsável pela emissão de faturas de clientes no INEGI é o responsável pela faturação de clientes da unidade GFA.

3. Responsabilidades

	RGFA	GP	Secret.
Abertura da obra		X	
Preenchimento da fatura	X*		X
Verificação da fatura	X		
Validação da fatura	X		
Emissão da fatura	X		
Envio da fatura	X		

* Em caso de várias unidades num projeto ou CP.

4. Procedimento

4.1. Definição do Procedimento

O Procedimento de Emissão de Faturas de Clientes é composto por seis etapas:

1. Criação de datas importantes/obra
2. Pedido do lançamento da fatura
3. Verificação da fatura
4. Validação da fatura
5. Emissão da fatura
6. Envio da fatura

1. No momento da orçamentação dos projetos são criados automaticamente pelo SIGEST as datas importantes de faturação e no caso de CP são criadas obras.

Só após existirem datas importantes nos projetos e obras nos CP, as secretárias das unidades podem proceder ao lançamento da fatura.

No entanto, quando um projeto ou CP envolve mais do que uma unidade, a responsável pelo lançamento da fatura cabe à RGFA de faturação a clientes.

Nota 1: A emissão de faturas aplica-se apenas a PR e CP, não sendo aplicável a CC.

2. O preenchimento da fatura deve proceder-se da seguinte forma:
 - Terceiro (nome do cliente/empresa);
 - Morada (aparece automaticamente);
 - Descrição (deve dar uma descrição detalhada);
 - Artigo (tem de corresponder à obra/serviço/descrição, da fatura);
 - Valor (valor unitário de cada artigo);
 - IVA (correspondente a cada artigo);
 - Obra (identificar a obra);
 - Nota de encomenda;
 - Compromisso (Entidades públicas);
 - Data (data da faturação);
 - Data importante/Obra;
 - Anexo (deve dar uma breve descrição e colocar os anexos necessários, por exemplo, email referente ao pedido da fatura)

O preenchimento difere entre entidades públicas, entidades privadas e entidades estrangeiras. Diferencia-se do seguinte modo:

- Entidades públicas:
 - deve ter, obrigatoriamente, a nota de encomenda e o compromisso.
- Entidades privadas:
 - tem de ter a nota de encomenda (se houver).
- Entidades estrangeiras:
 - não se coloca o IVA.
 - é obrigatório identificar o 'PO number'.
 - para países da União Europeia deve-se acrescentar obrigatoriamente, outro item e colocar com o mesmo artigo da fatura a descrição 'Reverse Charge'.

Nota 2: Todas as faturas têm que ter datas importantes (colocar CP), mas PR nem sempre tem data.

3. Depois do preenchimento da fatura pelas secretárias ou, caso o envolvimento de várias unidades, pela RGFA, esta procede à verificação da fatura.

Se houver erros ou campos por preencher, a RGFA notifica/revoga o GP solicitando as devidas correções.

Nota: As principais causas de revogações são a ausência das datas importantes e a necessidade de informação mais detalhada.

4. Após a verificação pela RGFA, esta valida a fatura.
5. Depois de validar, RGFA emite a fatura passando automaticamente para o Primavera.

O Primavera gera automaticamente a numeração definitiva na fatura ([FA/???/???](#)).

Posteriormente, a RGFA imprime a fatura.

6. Depois da impressão, a fatura original é enviada ao cliente, por correio, e-mail ou fatura eletrônica, conforme a sua preferência.

Os duplicados são guardados e arquivados sequencialmente no INEGI, do menor ao maior número.

Nota 3: Nota de crédito

- O SAF-T é enviado para as finanças até ao dia 5 de cada mês, ou no dia útil seguinte. Após esta data, qualquer modificação requer a emissão de uma nota de crédito (parcial ou total).
- É obrigatório preencher os seguintes campos: descrição (detalhada), data e o motivo.
- O restante processo da nota de crédito segue os mesmos passos do pedido do documento.
- À nota de crédito, deve-se anexar sempre um ofício, para que o mesmo seja assinado e devolvido pelo Cliente, exceto nos seguintes casos:
 - se a fatura original for devolvida;
 - se for enviado um email a informar que a fatura em questão não foi contabilizada.

4.2. BPMN

Apresenta-se o BPMN do Procedimento de Emissão de Faturas de Clientes abaixo:

Figura 1 - BPMN Procedimento de Emissão de Faturas de Clientes

4.3. Faturação Eletrônica

A emissão de faturas eletrônicas a clientes segue as mesmas fases descritas anteriormente. No entanto, o envio da fatura ocorre em dois passos:

- Parametrização no Primavera:

- No software Primavera, a faturação eletrónica requer uma configuração específica. Deve-se seleccionar dois campos, “Exportar ficheiro” e “Exportar automático”.
- Envio para cliente:
 - A RGFA envia a fatura premindo a tecla F3.
 - Quando a fatura está a ser enviada encontra-se na pasta “Envio” (o processo pode demorar alguns minutos).
 - Assim que o envio for concluído, a fatura é automaticamente armazenada na pasta “JaEnviada”.

4.4. Cobranças - Faturas Vencidas

No caso de faturas vencidas, a responsável pela tesouraria envia um email ao cliente a solicitar o pagamento.

Caso o pagamento não seja efetuado, adotará as seguintes medidas:

- Reenviar um email ao cliente, colocando o gestor de projeto em conhecimento (CC);
- Solicitar ao gestor de projeto o contacto direto do cliente.

5. Siglas e abreviaturas utilizadas

BPMN	<i>Business Process Management Notation</i>
COLB	Colaborador do INEGI
GFA	Gestão Financeira e Administrativa
INEGI	Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial
RGFA	Responsável de GFA